

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330.88

DOI: 10.5281/zenodo.15072921 <https://zenodo.org/record/15072921>

EDN: JCSVAL

ДИАЛЕКТИКА ПРОДУКТА И ДУАЛИЗМ ТРУДОВОЙ СТОИМОСТИ

Миропольский Дмитрий Юрьевич¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия, (miripolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Ключевые слова: *трудовая стоимость, дуализм стоимости, стоимость производства (затрат), стоимость потребления (результата), производительные силы, производственные отношения*

Благодарности: работа выполнена в процессе подготовки инициативной НИР кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Государство и рынок: евразийская доминанта развития в условиях формирования многополярного мира».

Для цитирования: Миропольский Д.Ю. Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости // Вопросы политической экономии, 2025. № 1(41). С. 103-121.

DIALECTICS OF PRODUCT AND DUALISM OF LABOR VALUE

Dmitry Y. Miropolsky

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia, (miripolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Keywords: *labor value, dualism of value, cost of production (costs), cost of consumption (result), productive forces, industrial relations*

Acknowledgements: the work was carried out in the process of preparing the initiative research of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought of St. Petersburg State University of Economics "The State and the market: the Eurasian dominant of development in the conditions of the formation of a multipolar world".

For citation: Miropolskiy D.Y. Dialectics of product and dualism of labor value. Problems in Political Economy. 2025;1(41):103-121.

JEL codes: B24, B41, B51

¹ © Миропольский Д.Ю., 2025

Введение

Проблема стоимости (ценности) является одной из центральных в экономической науке. Наличие или отсутствие разработанного понятия стоимости – та лакмусовая бумажка, которая показывает, есть самостоятельно оформившаяся теория или нет. Институционализм, например, так и не смог явить миру разработанную теорию стоимости. Марксизм, сколько бы его ни уничтожали, демонстрирует теоретическую устойчивость в том числе потому, что имеет развитую трудовую теорию стоимости.

Однако трудовая теория стоимости, именно потому, что это научная теория, а не религиозная догма, критикуется и, следовательно, развивается (Борисов, 2012); (Волков, 2024). В частности, активно дискутируется вопрос о роли потребностей (полезности товара) в формировании трудовой стоимости.

М.И. Воейков пишет о том, что данная проблема была предметом обсуждений с конца 30-х годов прошлого века: «В ней столкнулись две версии трудовой теории стоимости: социальная, учитывающая общественную потребность (полезность), и механическая, сводящая стоимость к фактическим затратам труда ... Эти две версии или линии в трактовке стоимости подспудно боролись в русской литературе весь XX в.» (Воейков, 2018, с. 44). Данную тему продолжает Бирюков: «... Анализ стоимости как базовой экономической категории уже в своих ранних работах К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали проводить исходя из ее дуальной природы» (Бирюков, 2022). И в подтверждение автор приводит положение из работы Ф. Энгельса «Наброски к критике политической экономии»: «... Стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» (Энгельс, 1955, с. 562).

Следует заметить, что в связи с проблемой влияния полезности на стоимость, обычно начинается сопоставление трудовой теории и теории предельной полезности, причем неважно, идет ли сопоставление в позитивном ключе (с точки зрения синтеза) (Егоров, 2008) или в негативном (с точки зрения отставивания чистоты теории) (Вишневецкий, 2007). В этой связи хочется подчеркнуть известный факт: трудовая теория стоимости объективна, а теория предельной полезности субъективна. Поэтому проблема их синтеза, обсуждаемая со времен Туган-Барановского, прямого решения не имеет. Прежде чем отвечать на вопросы количественного единства объективного и субъективного начал в экономике, надо разрешить проблему их качественного единства. А это сложнейшая научная задача, она восходит к основному вопросу философии об отношении объективного и субъективного в принципе. Поэтому в данной статье мы исследуем, какую роль играет потребление в образовании только объективной стоимости, не касаясь теории предельной полезности.

Продукт как процесс производства и потребления

Началом экономики, с нашей точки зрения, является продукт как процесс производства и потребления. При этом мы постоянно подчеркиваем и обосновываем, что продукт – это не результат производства и не начало потребления; продукт – это сам процесс производства и сам процесс потребления (Миропольский, 2015).

Какие аргументы можно привести в пользу этой позиции? Если продукт – это начало экономики, то он должен отвечать требованиям, предъявляемым к началу:

начало непосредственно и всеобщее. Непосредственность философского начала абсолютна: она не может быть обоснована или выведена из чего-то существующего до начала. Здесь обоснование начала – это его логически непротиворечивое доведение до конца. Начало экономики относительно. До продукта существовал продукт, из которого продукт возникает. Следовательно, до продукта как начала экономики не существовало ничего экономического. Экономика как непосредственная начинается именно с продукта. Второе требование к началу – всеобщность – означает, что не существует ничего экономического наряду с продуктом. Продукт, каким бы непосредственным он ни был, в свернутом виде должен содержать все дальнейшие определения экономики. Если в процессе развертывания продукта включается что-то экономическое извне, это означает, что либо нарушена логика данного развертывания, либо продукт не является истинным началом экономики и необходимо искать другое.

Каким образом непосредственное начало может развернуть себя во всеобщую систему категорий политической экономики? Начало должно иметь простейшее различие, которое, развиваясь, и дает нам множественность определений хозяйства. Но где различие, там и тождество, поэтому начало должно быть самому себе тождественным. Тождественность самому себе не даст этой множественности определений рассыпаться и сохранит систему. Таким образом, начало должно быть одновременно тождественным себе и от самого себя отличаться. Тождественное себе и отличное от себя начало и есть то исходное противоречие, которое, развиваясь, делает экономическую науку сложной и, одновременно, системной.

Каким образом проблему начала решает К. Маркс? Наиболее выпуклый вариант ее решения представлен во «Введении». «...Общественно определенное производство индивидов, – таков, естественно, исходный пункт», – пишет Маркс (Маркс, 1968, с. 17). Но как диалектик Маркс, естественно, понимает, что «...производство есть непосредственно потребление, потребление есть непосредственно производство. Каждое непосредственно является своей противоположностью» (Там же, с. 27). Если производство это процесс, который переходит в процесс потребления непосредственно, и обратный переход столь же непосредственен, то возникает закономерный вывод, что между этими процессами нет ничего промежуточного, опосредующего. Нет продукта, который бы располагался как застывший результат, отдельно от его производства и потребления. Маркс подтверждает этот вывод: «Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении» (Там же, с. 27). И далее: «...Продукт, в отличие от простого предмета природы, проявляет себя как продукт, становится продуктом только в потреблении» (Там же). Видно, что у Маркса присутствовало понимание продукта как процесса производства и потребления.

На эти аргументы есть возражение: любой процесс представляет собой единство начала, собственно процесса и результата. С этой точки зрения можно рассуждать так: процесс производства есть единство начала, процесса и результата. Продукт не включает в себя начало и процесс, и есть лишь результат, завершающий элемент процесса. На это следует ответить, что необходимо различать продукт вообще, как целое, и особенную определенность продукта – продукт как результат производства. Продукт как результат производства есть лишь одна из форм процесса продукта как целого. Продукт как результат процесса производства тут же всту-

пает в процесс потребления и там превращается в его начало, а затем в собственно процесс и новый результат.

Далее, продукт как единый процесс не ограничивается только данным, единичным продуктом. Процесс производства, как отмечено, имеет начало, сам процесс и результат. В начале этого процесса имеются средства производства и рабочая сила, которые тоже являются продуктами, вступают в процесс и уничтожаются как продукты. В процессе продукта одни единичные продукты переходят в другие, образуя единый процесс продукта. Точно также в процессе потребления единичный продукт как результат производства уничтожается, переходя в иной продукт – рабочую силу.

Таким образом, исходный пункт – это продукт как общественно-определенное производство индивидов, но точно так же исходным пунктом является продукт как общественно-определенное потребление индивидов. Следовательно, исходный пункт, начало – это продукт как процесс производства и потребления.

Не будем дальше углубляться в диалектику «Введения» и посмотрим на трактовку К. Марксом начала политической экономии капитализма. Казалось бы, начало исследования капитализма в «Капитале» подтверждает предложенную интерпретацию начала во «Введении». Всеобщее начало экономики – продукт, а особенное начало капитализма – товар – есть особенная форма продукта. К сожалению, это впечатление быстро рассеивается. К. Маркс понимает товар не как всеобщее и непосредственное начало капитализма, а как особенный результат особенного процесса труда: «...Стоимость каждого товара определяется количеством труда, материализованного в потребительной стоимости товара... Это относится и к продукту, который получен нашим капиталистом как результат процесса труда» (Маркс, 1960, с. 198).

Товар не является у Маркса процессом товарного производства и товарного потребления. Товар существует наряду с процессом труда и процессом потребления, но, существуя «наряду», товар не соответствует роли непосредственного и всеобщего начала капитализма. Кроме того, остается не совсем понятной связь процесса труда и процесса производства в образовании товара. Маркс пишет: «Как сам товар есть единство потребительной стоимости и стоимости, так и процесс производства товара должен быть единством процесса труда и процесса созидания стоимости» (Маркс, 1960, с. 197). Если это так, то товар как единство потребительной стоимости и стоимости должен быть продуктом не труда, а производства и только затем в процессе производства, как более широком понятии, следует определять роль труда, как понятие более узкое. Однако Маркс выдвигает другую идею, логически интерпретировать которую довольно затруднительно: «...Выведенное уже раньше из анализа товара различие между трудом, поскольку он создает потребительную стоимость, и тем же самым трудом, поскольку он создает стоимость, теперь выступает как различие между разными сторонами процесса производства» (Там же, с. 208).

При этом следует отметить, что в текст «Капитала» спонтанно врывается диалектика товара как процесса товарного производства и товарного потребления. «Во время процесса труда, – пишет Маркс, – труд постоянно переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму предметности» (Маркс, 1960, с. 200). То есть, особенный товар – лишь форма процесса труда, момент единого процесса товара. И далее Маркс продолжает: «...решающее значение имеет

то, чтобы в ходе процесса, то есть во время превращения хлопка в пряжу, потреблялось только общественно-необходимое рабочее время» (Там же, с. 201). Здесь Маркс очень отчетливо показывает, что превращение товара-хлопка в товар-пряжу – это процесс, а именно, процесс постепенного прехождения хлопка и становления пряжи, а не выскакивание готовой пряжи неизвестно откуда. Далее начнется процесс потребления (прехождения) пряжи и становления какого-либо товара для конечного потребления.

Возникает вопрос, почему К. Маркс более диалектичен и логически последователен во «Введении», чем в «Капитале». Скорее всего причины две. Во-первых, логически непротиворечиво развить диалектику «Введения», то есть всеобщего начала экономики, до особенного начала капитализма – дело крайне трудное и длинное. Учитывая и без того колоссальный вклад Маркса в науку, у него просто не хватило времени на решение данной задачи. Для него было важнее разработать политическую экономию капитализма. Во-вторых, Маркс не просто разрабатывал политическую экономию капитализма. Он ставил себе целью обеспечение теоретической победы рабочего класса. Для этого следовало сделать и без того сложный текст «Капитала» более-менее «читабельным». Если бы Маркс превратил «Капитал» в экономическую «Науку логики», то вряд ли достиг бы своей цели.

Принцип экономического количества

Вернемся к продукту, началу экономики. Как следует из изложенного, наша точка зрения состоит в том, что интерпретация текста «Введения» с позиции продукта как процесса производства и потребления допустима. Но есть еще один важный вопрос. Если продукт – начало, а начало должно отвечать требованию всеобщности, то в продукте в свернутом виде должны содержаться его особенные формы. Одна особенная форма всем хорошо известна – это товар. Каким образом товар с самого начала потенциально, «в себе» содержится в продукте и какие еще особенные формы в продукте есть?

Продукт как процесс двойственен. С одной стороны, продукт – это бесконечный переход производимых и потребляемых продуктов друг в друга. Бесконечный переход отдельных продуктов соединяется в едином продукте. Продукт как тождественное себе выступает здесь результатом движения отдельных различных продуктов. Эти отдельные, переходящие друг в друга акты производства и потребления являются скрытыми зародышами будущих товаров.

С другой стороны, тот же процесс продукта показывает нам, что единый, тождественный себе продукт в ходе своего движения постоянно порождает отдельные, различные акты производства и потребления. Здесь не многие отдельные продукты, складываясь, образуют единый продукт, а, напротив, единый продукт обуславливает собой множественность отдельных продуктов.

Данный единый продукт, распадающийся на отдельные процессы производства и потребления, выступает зародышем другой особенной формы продукта – номенклатуры. Мы получили две особенные формы продукта, имманентно ему присущие, – товар и номенклатуру (Миропольский, 2023). С началом разделения труда потенциальный товар становится реальным. За пределами же товарного хозяйства наблюдается превращение потенциальной номенклатуры в действительно существующую.

Продукт с самого начала обладает потребительной стоимостью. «Потребительные стоимости образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма» (Маркс, 1960, с. 44).

Если подходить к вопросу с историко-логической точки зрения, то начало экономики – это первобытность, бытие экономики, первые акты хозяйственного поведения человека. Следовательно, самый первый продукт исторически произведенный и потребленный человеком обладает потребительной стоимостью. Мало того, продукт и был лишь потребительной стоимостью. В качестве изначального процесса производства и потребления выступила именно движущаяся потребительная стоимость.

Как Маркс определяет потребительную стоимость в системе более общих категорий диалектики? Исследуя процесс труда и процесс увеличения стоимости, он пишет, что процесс труда «... заключается в полезном труде, производящем потребительные стоимости. Движение рассматривается здесь с качественной стороны ...» (Маркс, 1960, с. 206). Нет никаких сомнений, что потребительную стоимость Маркс понимал как качество продукта. Следовательно, первобытный, впервые созданный человеком продукт, продукт как бытие, обладая потребительной стоимостью, выступил на арене истории как качество.

Здесь сразу встает вопрос, как человек может жить за счет продукта, который определен лишь качественно и не имеет количества? Ответ состоит в том, что человек того периода, периода качественного становления продукта, продуктом и не жил. Он и человеком-то почти не был. Это были человекообразные обезьяны, которые начали потихоньку экспериментировать с производством и потреблением. А жили они за счет животной добычи. В эту животную добычу очень медленно и очень спорадически начали включаться микроскопические молекулы под названием «продукт». Количественного значения, с точки зрения обеспечения нормальной жизни этих чуть-чуть людей, ещё почти-обезьян, они не имели. Зато их качественное значение было революционным. Маркс пишет во «Введении»: «Производство есть также и потребление. ... Индивид, развивающий свои способности в процессе производства, в то же время расходует, потребляет их в акте производства ...» (Маркс, 1968, с. 26). Иначе говоря, любой акт производства продукта есть одновременно акт потребления иного продукта, а этот иной продукт первоначально являлся прежде всего рабочей силой человека. Если человекообразная обезьяна произвела продукт, то произвела его посредством потребления своей рабочей силы, то есть как человек; если потребила продукт, а не сожрала добычу, то произвела рабочую силу человека. Процесс продукта как качества был одновременно процессом возникновения человека как качественно нового явления на планете Земля.

Однако «молекулы» производимых и потребляемых продуктов, плавая в океане животной добычи, постепенно множились и крепились друг к другу. Сначала человек научился производимый продукт соединять с потребляемым. Затем один производимый и потребляемый продукт соединять с другим, а не проваливаться каждый раз после отдельного акта производства и потребления в животное доживание и пожирание корма. Появились целые цепочки продуктовых «молекул». В один прекрасный день потребительная стоимость (качество) продукта развилась настолько, что развившийся вместе с ней человек уже не мог решать вопрос сво-

его жизнеобеспечения как раньше, простым выпадением в животное добывание корма. Дверца в животный мир захлопнулась. А из этого вытекает, что человек стал вынужден решать вопрос не только качества продукта, но и количества. Мало научиться производить и потреблять продукт в принципе. Надо обеспечить себе его необходимое количество. К. Маркс пишет, что «при рассмотрении потребительных стоимостей всегда предполагается их количественная определенность, например, дюжина часов, аршин холста, тонна железа и т.п. ...» (Маркс, 1960, с. 44). Здесь Маркс ведет речь о потребительных стоимостях как физических объектах, о физическом количестве. Мы же ставим вопрос об экономическом количестве. Экономическое качество (потребительная стоимость) должна обрести экономическое количество, и надо выяснить его природу.

Обратимся к ироничной робинзонаде Маркса. Робинзон имеет разнообразные потребности и ради их удовлетворения должен выполнять соответствующие работы. «Несмотря на разнообразие его производительных функций, он знает, что все они суть лишь различные формы деятельности одного и того же Робинзона, следовательно, лишь различные виды человеческого труда. В силу необходимости он должен точно распределять свое рабочее время между различными функциями. Больше или меньше займет в его совокупной деятельности та или другая функция, это зависит от того, больше или меньше трудностей придется ему преодолеть для достижения данного полезного эффекта» (Маркс, 1960, с. 87). Приведенный отрывок не оставляет сомнений: с точки зрения Маркса количество продукта определяется трудом, затраченным на его производство.

Итак, с историко-логической точки зрения продукт перешел на следующую ступень своего развития – на ступень количества. Древние люди должны были научиться определять количество продукта, которое они производят и потребляют. Однако в этом пункте возникает минимум две теоретических трудности. Первая трудность связана с определением экономического количества вообще. Завершая свой анализ экономики Робинзона, Маркс пишет, что Робинзон ведет «гросбух», в котором учитывает рабочее время, которого ему стоит изготовление необходимых для жизни продуктов. В этих отношениях между Робинзоном и продуктами «...уже заключаются все существенные определения стоимости» (Маркс, 1960, с. 87). Таким образом, экономическое количество, рабочее время, которое первобытные люди тратят на производство продукта и которое они учатся принимать в расчет, является по Марксу предтечей стоимости. Саму стоимость Маркс также считает экономическим количеством: «Как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, как меновые стоимости они могут иметь лишь количественные различия...» (Там же, с. 46). И далее: «Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них останется лишь одно свойство, а именно то, что они продукты труда» (Там же).

Понимание стоимости как экономического количества совсем не противоречит пониманию стоимости как производственного отношения. Производственные отношения между людьми и могли возникнуть с того момента, когда потребовалось определять, кто произвел много, а кто мало и как должны строиться отношения между теми, кому не хватает продукта, и теми, у кого он в избытке. То есть производственные отношения возникают вместе с возникновением экономического количества.

Определяя стоимость как экономическое количество, Маркс, как известно, считает стоимость категорией только товарного производства и присуща она не продукту вообще, а товару как исторически конкретной форме продукта.

Возникает противоречивая ситуация. Пройдя ступень качества, продукт перешел на ступень количества, определяемого затратами труда на его производство. Товар также обладает количественной определенностью, определяемой затратами труда, которая называется стоимостью. Получается, что в политической экономии отсутствует единая категория, определяющая экономическое количество как таковое, определяемое затратами труда и присущее как первобытному продукту, так и современному товару. Есть лишь частичное определение экономического количества в товарно-капиталистическом хозяйстве, а именно – стоимость. Проблема усугубляется тем, что определение экономического количества отсутствует не только для первобытного хозяйства, но и для хозяйства, основанного на разделении труда, в той части, в которой оно выходит за рамки товарности. То есть для номенклатурного хозяйства. «Часть хлеба, произведенного средневековым крестьянином, отдавали в виде оброка феодалу, часть – в виде десятины попам. Но ни хлеб, отчуждавшийся в виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, не становился товаром...» (Маркс, 1960, с. 49). В обществах азиатского типа экономическое количество также было, но не было стоимости. Но тогда чем это экономическое количество было? Маркс проблему определения единого экономического количества не решил. Если не решил Маркс, то должны были решить последующие поколения марксистов. Возможно есть работы, где данная проблема ставится и решается, но нам они не известны.

Принципиально возможны два решения. Либо найти категорию, которая определяла бы экономическое количество вообще, и затем показать, как она развивается в стоимость в товарных хозяйствах и некое неизвестное экономическое количество в номенклатурных экономиках; либо возвести категорию «стоимость» во всеобщую и определить стоимость в товарном и номенклатурном хозяйстве как особенные формы стоимости.

Мы пошли по второму, более очевидному и легкому пути – определили экономическое количество вообще как стоимость. Эта всеобщая стоимость принимает особенную товарно-капиталистическую форму в условиях товарного и капиталистического хозяйства и иную, номенклатурную форму стоимости, в номенклатурных экономиках.

Из изложенного вытекает, что потребительной стоимостью и стоимостью обладает продукт вообще, а товару как особенной форме продукта присущи товарная форма потребительной стоимости и товарная форма стоимости.

Вторая теоретическая трудность, связанная с количеством продукта, заключается в следующем. Мы определили продукт как процесс производства и потребления. Следовательно, все дальнейшие определения продукта несут в себе двойственность производства и потребления. Если продукт исторически возникает как потребительная стоимость, то эта потребительная стоимость есть процесс производства и потребления. Следующая ступень развития продукта – стоимость. Значит, стоимость – это экономические отношения, регулирующие не только производство, но и потребление. Двойственность продукта как процесса производства и потребления оборачивается двойственностью его количественной определенно-

сти – стоимости. Единая стоимость выступает как дуальная стоимость производства и стоимость потребления. Даже если стоять на точке зрения примата производства, примат производства не означает отрицание потребления, отсутствие какого-либо его влияния на хозяйственный процесс. Если роль потребления и вторична, теоретик обязан эту вторичную роль исследовать.

Итак, первобытный продукт прошел в своем развитии ступени качества (потребительной стоимости) и количества (стоимости). Но умение определять количество продукта с экономической точки зрения еще не означает, что первобытные люди решили проблему жизнеобеспечения. Можно количественно определить продукт и выяснить, что его для жизни рода не хватит. Род должен подняться на третью ступень своего экономического бытия – он должен научиться так изменять качество продукта, чтобы его количественно хватило для нормального воспроизводства. Иначе говоря, род должен соединить качество продукта с количеством, то есть потребительную стоимость со стоимостью. Именно систематический переход потребительной стоимости в стоимость и стоимости в потребительную стоимость окончательно делает продукт продуктом, а человека человеком. Соединение качества и количества есть мера. Поэтому на ступени меры продукт выступает как единство потребительной стоимости и стоимости.

Мера – это последняя ступень бытия продукта, где он выступает непосредственно как продукт. Далее начинается рефлексия продукта (разделение труда), продукт утрачивает непосредственность и принимает товарные и номенклатурные формы.

Двойственность стоимости абстрактного продукта

Для иллюстрации и конкретизации этих идей рассмотрим абстрактный продукт α (рисунок 1).

Рисунок 1. Двойственная стоимость продукта.

Источник: разработано автором.

На рисунке 1 изображено следующее. На некий продукт α (допустим, что это буханка хлеба) некий производитель истратил 4 трудовых единицы. Мы предпочитаем использовать термин «трудовые единицы», так как он абстрактнее, чем единица рабочего времени, и позволяет отвлечься от конкретных временных интервалов, интенсивности и квалификации труда. Предположим, для наглядности, что для изготовления продукта α требуется только живой труд, поэтому 4 т. ед. – это затраты живого труда.

Далее продукт α поступает в сферу потребления. Там, столь же абстрактный потребитель, осуществляя «потребительное производство» и используя полезные свойства продукта α , производит для самого себя запас рабочей силы, равный 8 трудовым единицам.

В результате единая стоимость продукта имеет двойную величину (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура двойственной стоимости продукта в случае превышения стоимости результата над стоимостью затрат

Источник: разработано автором.

На рисунке 2 представлен случай, когда стоимость результата больше стоимости затрат. Но столь же возможно их равенство и превышение стоимости затрат над стоимостью результата (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура двойственной стоимости продукта в случаях равенства стоимости затрат и стоимости результата и превышения стоимости затрат над стоимостью результата

Источник: разработано автором.

Если случай, представленный на рисунке 3а, скорее случайность, то ситуация на рисунке 3б показывает, что стоимость – противоречивое единство стоимости результата и затрат. Цена продукта, изображенного на рисунке 3б, не может формироваться на основе стоимости результата, так как производитель не покрывает затрат. Следовательно, либо цена отклоняется от стоимости вверх и формируется на основе стоимости затрат, либо цена отражает стоимость результата, но производитель получает дотацию извне, которая все равно формируется исходя из стоимости затрат.

Изложенное требует ряда комментариев.

Первый комментарий. Рабочая сила, как известно, главная производительная сила общества. Сфера личного потребления является сферой, где рабочая сила в существенной своей части производится. Рассматривая «собственно потребление», Маркс пишет: «Что, например, в процессе питания, ..., человек производит свое собственное тело, – это ясно; но это же имеет силу и относительно всякого другого вида потребления, который с той или другой стороны, каждый в своем роде, производит человека. Это – потребительное производство» (Маркс, 1968, с. 27). Если потребление есть производство главной производительной силы общества, то выкинуть сферу потребления из процесса образования стоимости невозможно.

Экономические отношения – это отношения, возникающие не только в сфере производства, но и в сфере потребления.

Второй комментарий. В марксистской политической экономии общепринятым является взгляд, согласно которому производительные силы и производственные отношения диалектичны, они переходят друг в друга. Но потребительная стоимость и стоимость товара (продукта) – это зародышевые формы производительных сил и производственных отношений. Следовательно, потребительная стоимость и стоимость тоже диалектичны и тоже переходят друг в друга: потребительная стоимость переходит в стоимость и наоборот. Выше было отмечено, что этот процесс перехода начинается тогда, когда продукт обретает меру. Однако если диалектика производительных сил и производственных отношений в науке признается, то потребительную стоимость и стоимость чаще всего рассматривают изолированно, что абсолютно нелогично. Рассмотреть потребительную стоимость и стоимость как единое целое пытается А.Б. Николаев. Однако делает это на наш взгляд неверно. Автор связывает потребительную стоимость не с системой производительных сил, а с системой производственных отношений: «Если потребительную стоимость понимать не как свойство продукта, а как выражение системы общественных отношений, анализ формирования и движения потребительной стоимости оказывается органической частью анализа системы экономических отношений, стоимостной формы» (Николаев, 2000, с. 102).

Очень много в этом направлении сделал В.Я. Ельмеев. Он заявляет о существовании закона потребительной стоимости и пишет по этому поводу: «Если в законе стоимости потребительная стоимость продукта выступает в роли ограничителя стоимости, то в законе потребительной стоимости такую роль уже выполняют затраты рабочего времени. Они, не теряя своей функции созидающей продукт субстанции, тем не менее не могут уже составлять меру его потребительной стоимости. Высвобождаемый последней труд должен быть больше затраченного. Нарушается, следовательно, стоимостное равенство. Вместо него принципом хозяйствования становится другое правило: труд по условиям производства должен быть меньше труда по условиям потребления» (Ельмеев, 2007, с. 156).

На рисунке 1 потребительная стоимость продукта α , именно как производительная сила, перешла в стоимость, в процессе производства абстрактным субъектом своей способности к труду, равной 8 единицам. К. Маркс по этому поводу выражается весьма неопределенно: «Дневная стоимость рабочей силы составляла 3 шилл., потому что в ней самой овеществлена половина рабочего дня, то есть потому, что жизненные средства, ежедневно необходимые для производства рабочей силы, стоят половину рабочего дня ... То обстоятельство, что для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов достаточно половины рабочего дня, несколько не препятствует тому, чтобы рабочий работал целый день» (К. Маркс, 1960, с. 204). То есть существует какое-то «производство рабочей силы» или «поддержание жизни рабочего в течение 24 часов» и все. Далее этот вопрос не рассматривается.

На рисунке 1 соотношение величин 4 трудовых единиц и 8 трудовых единиц и делает понятие стоимости двойственным. Четыре трудовых единицы – это стоимость производства (или стоимость затрат), восемь трудовых единиц – стоимость потребления (или стоимость результата). Соотнеся величину затрат и результатов, мы можем определить, что продукт α эффективен.

Принцип двойственной стоимости распространяется не только на предметы потребления, но и на средства производства, хотя в данной статье мы не ставим своей целью углубляться в данный вопрос. Если стоимость результата у предметов потребления это восстановление израсходованной в процессе производства рабочей силы, то стоимость результата у средств производства измеряется экономией труда в ходе их производительного потребления. Человек, решая вопрос о целесообразности использовании машины, оценивает, сколько труда будет стоить ее производство и сколько труда она высвободит в процессе ее потребления.

Еще раз хочется подчеркнуть, что переход потребительной стоимости в стоимость не отрицает того, что производит (и потребляет) только человек. Для наглядной иллюстрации этой идеи целесообразно обратиться именно к средствам производства. Допустим, что некий абстрактный работник, используя орудие труда А, производит за 10 часов 10 штук продукта В. Предположим далее, что орудие труда усовершенствовано (А') и теперь работник, трудясь 10 часов, производит 20 штук продукта В. Усовершенствование орудия А означает изменение его потребительной стоимости. Казалось бы, изменение потребительной стоимости орудия А не влияет на стоимость. Работник, как и раньше, тратит 10 часов живого труда. Однако изменяется стоимость изделия В. Если отвлечься от стоимости предметов труда и амортизации, продукт В стал в два раза дешевле. Стоимость – это отношение. И отношения изменяются. Если абстрактный работник, например, простой товаро-производитель, то он начинает выигрывать в борьбе с конкурентами. Если он, допустим, средневековый аллодист, то дополнительные штуки изделия В – хорошая основа для феодальной эксплуатации и т.д. Мы видим, что изменение потребительной стоимости средства производства (производительных сил) повлекло за собой изменение производственных отношений, то есть потребительная стоимость перешла в стоимость. Но этот переход никак не отменяет того факта, что продукт В производил человек, а не средство производства. То же самое происходит в сфере использования предметов потребления: их потребительная стоимость переходит в стоимость в процессе производства человеком своей рабочей силы.

Третий комментарий. Связан с вопросом, что производится в процессе потребления?

Можно рассуждать двояко. Первый вариант: потребляя продукты, человек производит определенное количество жизненных сил и лишь затем часть этого общего запаса жизненных сил расходует как рабочую силу.

Второй вариант: в процессе потребления восстанавливается или умножается рабочая сила человека. Тогда стоимость результата – это количество трудовых единиц, которое человек израсходует в следующем цикле производства.

В первом случае стоимость результата – это произведенный запас жизненных сил, во втором – произведенный запас рабочей силы.

У нас нет точного ответа на данный вопрос. Например, Н.К. Водомеров отстаивает первый вариант решения. Он считает, что «большой объективной полезностью обладают те блага, которые позволяют восстанавливать больший потенциал жизненной энергии». И далее: «По своей структуре жизненная энергия выступает прежде всего как способность к труду и расходуется людьми в процессе труда. Но жизненная энергия проявляется и в процессе потребления, например, во время личного потребления или воспитания детей, при занятиях самообразованием или

творчеством в свободное время» (Водомеров, 2006, с. 225). Если, опираясь на такой подход, вернуться к рис. 1, то получится, что человек, потребляя 1 штуку продукта α , восстанавливает не 8 трудовых единиц, а 8 единиц жизненных сил.

Жизненные силы человека в рамках данной логики являются источником его рабочей силы. Поэтому, с одной стороны, условием нормального расхода четырех единиц труда является восстановление восьми единиц жизненных сил. Если потребление продукта α восстанавливает не 8, а 6 единиц жизненных сил, то нормальный расход 4 единиц труда будет сильно затруднен. Но, с другой стороны, из 8 единиц жизненных сил все же может быть почерпнуто разное количество трудовых единиц. Абстрактный субъект, потребивший продукт α , может вообще не работать, потратив 8 единиц жизненных сил на развлечения, а может подвергнуться жесткой эксплуатации и быть вынужден потратить на труд 7 единиц жизненных сил из 8. В рамках данного подхода следует согласиться с Н.В. Гончаровым, который считает, что «трудовая теория стоимости Маркса демонстрирует многомерную структуру стоимости, включающую не только чисто экономические факторы, но и социальные» (Гончаров, 2022, с. 76).

Однако в пользу второго варианта решения проблемы тоже есть аргументы. Во-первых, в структуре жизненных сил человека рабочая сила играет определяющую роль. Поэтому, когда формируется стоимость результата продукта, учитывается объективная способность данной потребительной стоимости восстанавливать именно рабочую силу. Если же человек, восстановив силы при помощи данного продукта, часть этих сил израсходовал не как рабочую силу, то эти процессы стоимостью результата продукта не улавливаются. Во вторых, можно исходить из того, что существует достаточно жесткое общественно-необходимое соотношение между количеством расходуемой рабочей силы и количеством жизненных сил, используемых на другие цели. Если это так, то, определяя стоимость результата продукта как восстановление именно рабочей силы, мы молчаливо предполагаем, что соответствующие этому количеству рабочей силы прочие жизненные силы тоже будут восстановлены.

Мы в настоящий момент склоняемся ко второй точке зрения и считаем, что стоимость результата измеряется не единицами жизненных сил, а единицами труда. Хотя в этом вопросе нужны дополнительные исследования.

Двойственность стоимости в номенклатурном и товарном хозяйствах

Перейдем от рассмотрения отдельного продукта к отдельному субъекту X (рисунк 4).

Рисунок 4. Двойственность стоимости в номенклатурном хозяйстве

Источник: разработано автором.

В качестве субъекта X может выступать патриархальная крестьянская семья, ведущая так называемое натуральное хозяйство. Тогда продукт α приобретает форму номенклатуры (агрегата разнокачественных продуктов, необходимых этой семье); стоимость затрат и стоимость результата – форму объема; а способ экономического общения членов патриархальной семьи – форму не торговой сделки, а дезагрегирования объема в номенклатуру и обратного агрегирования номенклатуры в объем. Однако мы не будем все это сейчас рассматривать. Нам для темы данной статьи важно, что члены патриархальной семьи (совокупный субъект X) израсходовали определенный объем труда (8 тр. ед.), произвели 2 шт. продукта α ; потребили их; в процессе потребления восстановили 16 трудовых единиц и из этих 16 трудовых единиц в следующем цикле воспроизводства готовы и могут снова израсходовать 8 трудовых единиц для производства продукта α . Оставшиеся 8 трудовых единиц они могут использовать для расширения своего хозяйства.

Двойственная природа стоимости обнаруживает себя не только в номенклатурном, но и в товарном хозяйстве. Рассмотрим самую элементарную, случайную форму стоимости. Уже знакомый нам субъект X обменивает товар α на товар β , принадлежащий субъекту Y (рисунок 5).

Разумеется, надо учитывать, что при случайной форме стоимости хозяйства субъекта X и субъекта Y не могут быть полностью товарными. Это в целом номенклатурные хозяйства, незначительная часть продукта которых приняла форму товара при случайном обмене. Однако мы опускаем все эти сложности и вычленим обмен товаров α и β в чистом виде.

Рисунок 5. Простейший обмен товарами.

Источник: разработано автором.

Следует сразу обратить внимание на то, что и субъект X, и субъект Y имеют двойственную природу. Каждый выступает в этой торговой сделке и как производитель и как потребитель. Поэтому, в изображенной на рисунке 5 единой торговой сделке, «упакованы» два отношения. Одно отношение – это отношение производителя (продавца) товара α , субъекта X, к потребителю (покупателю) товара α , субъекту Y. Второе отношение, соответственно, отношение субъекта Y, продавца товара β , к субъекту X, покупателю товара β . Эта идея уже была сформулирована В. Афанасьевым: «... Трудовая теория стоимости изучает проблему с позиции товаропроизводителя, субъективная теория ценности – с позиции потребителя. Между тем в процессе формирования общественной стоимости товаров участвуют как производители, так и потребители (хотя и различным образом)» (Афанасьев, 2002, с. 104). В. Вишневский возражает Афанасьеву: «В меновом обществе люди регулярно меняют „маски“ продавца и покупателя и, следовательно, рациональное восприятие субстанции стоимости для них не может быть различным» (Вишневский, 2007, с. 39). Мы видим на рисунке 5, что субъекты X и Y не только меняют маски.

Они одновременно носят обе «маски». Но это не означает, что одну «маску» можно отождествить с другой и успокоиться. Надо рассмотреть роль каждой из них, раз они существуют.

Рассмотрим внимательнее одну сторону единой торговой сделки, где взаимодействуют производитель и потребитель товара α (рисунок 6).

Рисунок 6. Отношение производителя и потребителя товара α

Источник: разработано автором.

Какая величина интересует производителя товара α , субъекта X? Субъекта X, конечно же, прежде всего интересует сколько труда (живого и овеществленного) он затратил на изготовление товара α . Его интересует стоимость производства или стоимость затрат.

Однако, что интересует контрагента субъекта X – субъекта Y, потребителя товара α ? Его мало волнует (или вообще не волнует), сколько труда вложил в товар α его производитель, субъект X. Его интересует, какое количество своей рабочей силы он сможет произвести, потребив товар α . Иначе говоря, ему важна стоимость потребления товара α или стоимость результата, возникающая в процессе перехода потребительной стоимости товара α в эту стоимость результата. Следует особо подчеркнуть – субстанцией стоимости продукта является труд, но не только затраченный, а и воссозданный тоже.

Посмотрим на вторую сторону торговой сделки между субъектами X и Y. Теперь отношения обратные: субъект Y – производитель товара β , а субъект X – его потребитель. Здесь все наоборот: субъекта Y интересуют его затраты труда на товар β , а субъекта X – то, сколько он восстановит трудовых единиц, потребив товар β . Так как торговая сделка – единый акт, субъекты X и Y находятся в двойственном отношении. Субъекта X интересует, в каком соотношении окажутся величина его затрат труда на товар α (стоимость затрат товара α) и величина рабочей силы, произведенная в процессе потребления товара β (стоимость результата товара β). Что хочет получить субъект X, производитель товара α , в результате осуществления обменной операции? А.И. Колганов отвечает на этот вопрос вполне ясно: «... Чтобы воспроизвести себя как с точки зрения физического существования, так и с точки зрения способности продолжать работу, товаропроизводителю нужно обеспечить возмещение своих трудовых усилий, вложенных в изготовление товара» (Колганов, 2024, с.118-119). Проблема в том, что от того, что в продукт β вложен такой же труд, как и в продукт α , затраты на продукт α не возместятся.

Однако прямое возмещение затраченного труда – задача минимум. Задача максимум – получить в обмен на свой товар α столько товара β , чтобы иметь возможность «инвестировать» дополнительные трудовые единицы, осуществить расширенное воспроизводство себя и своего хозяйства.

Точно в таком же положении находится и субъект Y, ему точно также важно, чтобы стоимость результата выменянного товара α перекрывала или, по крайней мере, была равна стоимости затрат товара β , который он произвел.

Рассмотрим на конкретном цифровом примере, как строятся отношения субъектов X и Y. Обменная пропорция, спонтанно сложившаяся в ходе обмена такая: 1 штука α обменивается на 2 штуки β . Структура стоимости обмениваемых количеств товаров следующая (рисунок 7).

Рисунок 7. Структура стоимости обмениваемых количеств товаров

Источник: разработано автором.

Следует обратить внимание на то, что на рисунке 7 на 1 штуку товара α затрачено меньше труда, чем на 2 штуки товара β . При этом стоимость результата у этих количеств товаров одинаковая.

После обмена субъект X получит стоимость результата двух штук товара β , равную шестнадцати трудовым единицам, субъект Y получит стоимость результата 1 штуки α , также равную шестнадцати трудовым единицам. Из этих стоимостей результата каждый восстановит свои затраты труда, а остаток может пустить на другие формы экономической активности. Учитывая, что субъект X производит часть продукта α для себя, а субъект Y также для себя оставляет часть продукта β , общая стоимость результата у них окажется такой, как показана на рисунке 8.

<p><u>Субъект X</u></p> <p>1 шт. α – 16 тр. ед. 2 шт. β – 16 тр. ед.</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>Итого – 32 тр. ед.</p>	<p><u>Субъект Y</u></p> <p>2 шт. β – 16 тр. ед. 1 шт. α – 16 тр. ед.</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>Итого – 32 тр. ед.</p>
--	--

Рисунок 8. Результаты обмена при равенстве сил контрагентов

Источник: разработано автором.

В рассматриваемом цифровом примере затраты труда Y на товар β , как отмечается, больше (12 тр. ед. против 8 у товара α). Он полностью возмещает свои затраты из стоимости результата товара α (16 тр. ед. – 12 тр. ед. = 4 тр. ед.). Однако, если у субъекта X остаток трудовых единиц после компенсации трудовых усилий – 8 ед., то у субъекта Y – только 4. В дальнейшем это несоответствие разовьется в выравни-

вание норм прибыли и формирование цен производства. Пока же субъект γ должен утешить себя тем, что, если бы он сам потребил товар β , положение его не улучшилось бы.

Таким образом, в рассматриваемом примере, общая стоимость единицы товара α равна 16 трудовым единицам. Эта величина двойственна как стоимость результата (16 тр. ед.) и стоимость затрат (8 тр. ед.). Общая стоимость единицы товара β – 8 трудовых единиц. Ее образуют стоимость результата (8 тр. ед.) и стоимость затрат (4 тр. ед.). Цена на рынке формируется в процессе разрешения противоречия стоимости результата и стоимости затрат.

Заключение

Общие выводы статьи могут быть сведены к следующему.

1) Признание двойственной природы трудовой стоимости не требует отказа от труда как субстанции стоимости.

2) Двойственность трудовой стоимости, проистекающая из диалектики начала экономики (продукта как процесса производства и потребления) позволяет более системно и точно описывать хозяйственный процесс, чем изначальный вариант трудовой теории.

3) При условии изучения диалектики объективной и субъективной сторон экономики, теория двойственной трудовой стоимости позволяет сделать шаг в направлении синтеза трудовой теории стоимости и теории предельной полезности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасьев В. Вклад австрийской школы в развитие трудовой теории стоимости (к проблеме единства экономической науки) // Вопросы экономики. 2002. № 2. С. 102-117.

Бирюков В.В. Классическая теория стоимости: ценностно-нормативный аспект // Вопросы политической экономии. 2022. № 2 (30). С. 152-163. DOI: 105281/zenodo.6881546 <https://zenodo.org/record/6881546>

Борисов Г.В. Стоимость, цена производства и прибыль в радикальной западной политэкономии XX в. – СПб.: Изд-во Дом С.-Петербур. гос. ун-та, 2012. – 254 с.

Вишневецкий В. Теория стоимости в экономической науке // Экономист. 2007. № 6. С. 35-45.

Водомеров Н.К. К вопросу о количественной оценке общественной полезности результатов производства. В сб.: Экономическая теория: истоки и перспективы. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006. – 999 с.

Воейков М.И. О социальной версии стоимости // Карл Маркс и современность (к 200-летию со дня рождения) / Под ред. М.И. Воейкова. М.: ИЭРАН, 2018. – 114 с.

Волков В.В. Стоимость в контексте общественных формаций // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 126-144. DOI: 10.281/zenodo.12622820 <https://zenodo.org/record/12622820>

Гончаров Н.В. К вопросу о теоретико-методологической устойчивости трудовой теории стоимости К. Маркса на примере ее критики Е. Бем-Баверком; стоимость как логико-диалектическая категория // Вопросы политической экономии. 2022. № 2(30). С. 67-79. DOI: 10.5281/zenodo.6881270 <https://zenodo.org/record/6881270>

Егоров Д. О возможности синтеза классической и неоклассической теории: трактовка категории «стоимость» // *Мировая экономика и международные отношения.* 2008. № 3. С. 24-31.

Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 576 с.

Колганов А.И. Обоснование трудовой теории стоимости на основе марксистского воспроизводственного подхода // *Вопросы политической экономии.* 2024. № 1(37). С. 116-122. DOI: 10.5281/zenodo.11065337 <https://zenodo.org/record/11065337>

Маркс К. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1968. – 559 с.

Миропольский Д.Ю. Капитал, план и перспективы перехода к коммунизму: дискуссионные оценки политико-экономических школ // *Вопросы политической экономии.* 2023. № 1(33). С. 21-41. DOI: 10.5281/zenodo.org/record/7850833

Миропольский Д.Ю. Очерки теории продукта: потенциальные формы капитала и плана эпохи до разделения труда. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 279 с.

Николаев А.Б. Теория трудовой стоимости К. Маркса и проблема потребительной стоимости // *Философия хозяйства.* 2000. № 2. С. 89-108.

Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – 698 с.

Информация об авторе

Миропольский Дмитрий Юрьевич – доктор экономических наук, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

(E-mail: miropolskiy1959@mail.ru) (eLibrary Author ID: 901655) (ORCID: 0000-0002-6536-2614)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Afanasyev V. Contribution of the Austrian school to the development of the labor theory of value (on the problem of the unity of economic science. *Voprosy Ekonomiki*=Economic issues. 2002;(2):102-117. (In Russ.)

Biryukov V.V. Classical theory of value: value-normative aspect. *Voprosy politicheskoi ekonomii*=Problems in Political Economy. 2022;2(30):152-163. DOI: 105281/zenodo.6881546 <https://zenodo.org/record/6881546> (In Russ.)

Borisov G.V. Cost, price of production and profit in the radical Western political economy of the XX century. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University, 2012. – 254 p. (In Russ.)

Engels F. Sketches for the criticism of political economy. Marx K., Engels F. Works. Vol. 1. M.: State Publishing House of Political Literature, 1955. – 698 c. (In Russ.)

Goncharov N.V. On the issue of theoretical and mathematical stability of K. Marx's labor theory of value on the example of its criticism by E. Boehm-Bawerk; value as a logical-dialectical category. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2022;2(30):67-79. DOI: 10.5281/zenodo.6881270 <https://zenodo.org/record/6881270> (In Russ.)

Kolganov A.I. Substantiation of the labor theory of value based on the Marxist reproductive approach. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2024;1(37):116-122. DOI 10.5281/zenodo.11065337 <https://zenodo.org/record/11065337> (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. 1. Marx K., Engels F. Works. Vol. 23. M.: State Publishing House of Political Literature, 1960. Vol. 23. – 907 p. (In Russ.)

Marx K. Economic manuscripts of 1857-1859. K. Marx, F. Engels. Essays. Vol. 46. Part 1. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1968. – 559 p

Miropolsky D.Y. Essays on product theory: potential forms of capital and the plan of the epoch before the division of labor. St. Petersburg: Publishing House of SPbGEU, 2015. – 279 p. (In Russ.)

Miropolsky D.Y. Capital, plan and prospects of transition to communism: debatable assessments of political and economic schools. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2023;1(33):21-41. DOI: 10.5281/zenodo.org/record/7850833 (In Russ.)

Nikolaev A.B. K. Marx's theory of labor value and the problem of consumer value. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy.* 2000;(2):89-108. (In Russ.)

Vishnevsky V. Theory of value in economics. *Ekonomist.* 2007;(6):35-45. (In Russ.)

Vodomerov N.K. On the issue of quantifying the public utility of production results. *Economic theory: origins and prospects.* M.: Faculty of Economics of Moscow State University, THEIS, 2006. – 999 p. (In Russ.)

Voeikov M.I. On the social version of value. Karl Marx and modernity (to the 200th anniversary of his birth). Edited by M.I. Voeikov. M.: IERAN, 2018. – 114 p. (In Russ.)

Volkov V.V. Cost in the context of social formations. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2024;2(38):126-144. DOI:10.281/zenodo.12622820 <https://zenodo.org/record/12622820> (In Russ.)

Yegorov D. On the possibility of synthesis of classical and neoclassical theory: interpretation of the category "value". *Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya=World Economy and International Relations.* 2008;(3):24-31. (In Russ.)

Yelmeev V.Ya. Social economy of labor: general principles of political economy. – St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House, 2007. – 576 p. (In Russ.)

Information about the author

Miropolsky Dmitry Yurievich – Professor of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought at St. Petersburg State University of Economics.

(E-mail: miropolskiy1959@mail.ru) (eLibrary Author ID: 901655) (ORCID: 0000-0002-6536-2614)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 02.11.2025; одобрена после рецензирования: 21.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.